

ИЗВЕСТИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО JOURNAL OF THE BULGARIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY

web-site: www.geography.bg e-mail: journal.bgs@geography.bg

Съвременно състояние и перспективи за развитие на туризма във Финландия Contemporary state and prospects for tourism development in Finland

Ваня Василева, Тамяна Станева

ШУ „Епископ Константин Преславски”, Факултет по природни науки, катедра „География, регионално развитие и туризъм”
9700 Шумен, България, ул. Университетска №115

Vanya Vasileva, Tatyana Staneva

University of Shumen “Konstantin Preslavski”, Faculty of Natural Sciences, Department of Geography, Regional Development and Tourism
9700 Shumen, Bulgaria, 115 Universitetska str.

ABSTRACT

Key words:

Finland, natural tourism resources, anthropogenic tourism resources, tourism, tourist regions

Finland is a northern country with a significant and unique tourist resource potential. This is a country of lakes, white nights, the northern lights. Finland is one of the few places in Europe with a relatively well preserved natural environment. In addition, the country is characterized by very good values of socio-economic development indicators, which affect the tourism industry too. The purpose of this paper is to analyze the current state of tourism in Finland, to highlight its place in international tourism, and to outline likely prospects for its future development as a tourist destination. The object of the study is Finland. The subject of the survey is tourism-resource potential and the tourism industry in the country.

Увод

Туристическото странознание е основно направление в географията на рекреацията и туризма. Както посочва Кръстев (2014), това е сравнително ново географско направление, което „изследва пространственото състояние на страните и регионите от гледна точка на туризма“. В днешно време туризмът е основен източник на доходи за близо 38 % от страните в света, а за 83 % от тях е един от петте специализиращи отрасли на националните им стопанства (Кружалин, 2011, цит. от Кръстев, 2014).

Целта на настоящата статия е да анализира съвременното състояние на туризма във Финландия, да открие мястото ѝ в международния туризъм, както и да очертае вероятни перспективи за бъдещото ѝ развитие като туристическа дестинация. Обект на изследването е Финландия като туристическа дестинация. Предмет на изследването са туристико-ресурсният потенциал и стопанският отрасъл туризъм в страната. Работната хипотеза е, че Финландия е перспективна туристическа дестинация, която едва сега изживява своя туристически подем. За проучване на обекта, както и за доказване на работната хипотеза са използвани методи за набиране на

първична и вторична информация като теренно проучване, анализ на статистическа и общогеографска информация, синтез и обобщение.

Туристикогеографско положение

Финландия е северноевропейска, скандинавска и балтийска страна. Финландия се намира в най-източната част на Скандинавския полуостров и заема голяма част от източното крайбрежие на Балтийско море. Страната граничи с Швеция (586 км), Норвегия (727 км) и Русия (1269 км). Бреговата ѝ ивица с Балтийско море е 1100 км.² Това число не включва островите, които са малки, но многобройни – между 81 хил. и 95 хил. според различни източници. Голяма част от тях са малки по размер скалисти канари. Аланд е основният островен архипелаг, който се посещава от туристи особено през почивните дни. Разположен е при входа на Ботническият залив. Кастелхолм, Поммер Мариахамн и Екери пост & Тулхус са най-популярните туристически места на островите Аланд. Общата дължина на бреговата линия е измерена на 40 000 км, включително бреговете на островите. Езерата са още по-дълги – общо около 130 000 км. Това означава, че страната има приблизително 32 метра брегова линия за всеки жител³.

¹ Публикацията се реализира чрез проект „Популяризиране на знанията по география, регионална политика и туризъм“, РД-08-160/09.02.2018 г.

² Данните са по Луканов, А., Н., Божинов, С. Димитров, „Страните в света“, Сф., 2010.

³ Природата на Финландия <https://finland.fi/life-society/nature-in-finland/>

В посочените граници площта на Финландия възлиза на 338,14 хиляди км².

Според подялбата направена от Световната организация по туризъм (WTO) Финландия попада в туристически подрегион Северна Европа, заедно с Норвегия, Швеция, Дания, Исландия, Ирландия, и Великобритания.

Туристикогеографското положение на Финландия не може да се оцени еднозначно като благоприятно или неблагоприятно. То има както положителни, така и негативни отменъци. Положителните са разположението в Европейския туристически регион, респективно близостта до най-големите генератори на туристопотоци в света в т.ч. Русия, която е съседна страна. Ограничаващ фактор е северното разположение, което се разминава с преобладаващата южна посока на движение на туристопотоците, но е предпоставка за уникални явления като Северното сияние и Белите нощи. Това обуславя кратък летен туристически сезон, но продължителен зимен. Трябва да се отбележи също, че голяма част от известната област Лапландия се намира именно на Финландска територия.

Лапландия съставлява около 28% от общата площ на Финландия, и само 4% от населението. Природните дадености на Лапландия включват огромни площи от дива гора, открити пасища, флора и фауна, адаптирани към суровите арктически условия и по-големи различия в облекчението, отколкото навсякъде другаде в страната. Сезонните вариации са най-силно изразени тук. Типични са дебелият снегов, полярните дни и полярните нощи.⁴

Природни туристически ресурси

В релефа на страната преобладават хълмистите равнини, езерни котловини и моренните валове най-известни от които са Суоменселке, Салпауселке, Манселке. Релефът става по-висок на изток и на север. Най-големите различия в надморската височина са в Лапландия, където много от тях се издигат над линията на дърветата. В североизточната част на страната попадат най-източните части на Скандинавските планини. В тях се намира най-високата точка на страната – връх Халтиатунтури (1 365 м). Ледниковите форми са типични за Финландия.

По-голямата част от Финландия попада в северната част на умерения климатичен пояс на Европа. На североизток климатът придобива континентални черти. Финландия има много по-мек климат от повечето други региони на света, които се намират в тези северни ширини. Многобройните езера на Финландия и залива Ботния помагат на страната да бъде с относително мек климат. Температурите през юли са средно +13°C до +17°C. Февруари обикновено е най-студеният месец на Финландия, като температурите варират от -22°C до -3°C. В Северна Финландия зимните температури често падат до -30°C или дори до -50°C, понякога със силни, студени ветрове. Снегът покрива земята в южната част на Финландия от декември до април, а северната част на Финландия е снежна от октомври до април. По-голямата част от страната е замръзнала ледовете през зимата, залива на империята и Финландия също обикновено са покрити с лед.⁵ Благодарение на своето местоположение, във Финландия има четири сезона. Метеорологичните условия

често са нестабилни. Продължителността на сезоните се различава значително в различните региони. Когато лятото е започнало в Хелзинки, сезонът на зимните спортове продължава на север. Зимният сезон в източната част също е дълък, най-малко пет месеца.

Голямата част от територията на Финландия е покрита с езера, които са предимно с ледников произход. Техният брой е между 60 000 и 188 000 в зависимост от начина на преброяване на различните автори. Трудно може да се определи къде свършва едно езеро и започва другото. Езерата заемат около 8% от площта на страната. По-големи езера са Саймаа (1800 км²), Инари (1100 км²) и Пайане (1065 км²).

Съвременната растителността се появява в края на последната ледена епоха преди около 10 000 години, когато ледниците започват да се оттеглят. Във Финландия има над 1200 вида висши растения и 1000 вида лишеи. В южната част на Финландия има по-голямо разнообразие от флора. Голяма част от страната е доминирана от иглолистни дървета, главно бор и смърч, но се срещат сибирски лиственица, ела и хвойна. В крайната южна част на Финландия има широколистна зона, като дърветата са предимно бреза, ляска, аспен, клен, бряст, липа и ела. Брезата (Birch) е финландското национално дърво и се среща в цялата страна до арктическия кръг. Боровите се простират на север, където могат да се срещат сред по-твърдите видове, като върбовицата и джуджетата арктическа бреза. Горите заемат 61% от територията на страната, което я прави една от най-залесените в Европа. Те са слети в огромна мрежа от национални и природни паркове. Lemmenjoki, Urho Kekkonen, Pallas-Yllästunturi са най-големите паркове в страната. Намират се в Лапландия. Други големи паркове са Рухя-Luosto, Perämeri, Riisitunturi и Oulanka. Те са разположени в североизточната Финландия. В крайните северни територии може да се наблюдава летния цъфтеж на тундрата. Дивите плодове и гъбите са много често използвани във финландските рецепти, а събирането на плодове често е семеен празник. Най-често срещаните видове плодове, във Финландия, са черната боровинка, боровинката, черната боровинка, боровинките, плодове от зърнастец, дивата малина и ягода, къпиница, арктическия клаудберу.⁶

Голяма част от животните са специфични. Освен кафявата мечка, сивият вълк и евразийският рис в страната се срещат също лисицата от Арктика, червената лисица, европейски норки, най-малката невестулка (най-малкия хищник от бозайниците в света), черен пор, златка и самур, язовецъ, видра. Финландия е дом на един от най-заstraшените видове тюлени в света - Saimaa Ringed Seal, който може да се намери само на езерото Саймаа и който е един от само три вида сладководни тюлени, които живеят днес. Срещат се също и 7 вида прилепи, 7 вида земеровкови и 18 вида гризачи, включително 2 вида леминг, 8 вида полевки и неуловимата сибирска летяща катерица.⁷

През лятото, Финландия става домакин на безброй арт фестивали, а хубавото време се използва за разнообразни дейности на открито като риболов, лов, разходки в планините, каране на каяк. През зимата, коледните празници и събития, уникалното фосфоресциране на атмосферата в най-северната област Лапландия, шейните с кучешки впрягове и т.нар. северно ходене са едни от най-големите атракции.

⁴ <https://finland.fi/life-society/nature-in-finland/>

⁵ Климат Финландия <https://www.weatheronline.co.uk/reports/climate/Finland.htm>

⁶ <http://www.discoveringfinland.com/nature-attractions/finnish-wildlife/>

⁷ <http://www.discoveringfinland.com/nature-attractions/finnish-wildlife/>

Антропогенни туристически ресурси

Финландия разполага с богато религиозно и историческо наследство. В цялата страна има множество катедрали и църкви, които свидетелстват за силното влияние на лутеранството по тези земи, както и интересни замъци и архитектурни образци от времето на шведската империя.

Хелзинки е столицата и най-голям град във Финландия и главен туристически център. Туристи пристигат с всички видове транспорт, като фериботните линии с Швеция и Естония са редовни и поддържани на високо ниво. Градът е двуезичен като финският и шведският са равноправни, въпреки че за преобладаващото мнозинство родният език е фински. Разположен е в провинция южна Финландия, област Уусимаа, на северния бряг на Финския залив. Населението на града е 579 хил. души, а на агломерацията, включваща също градовете Еспоо, Вантаа и Кауниайнен, над 1,3 млн. души. Забележителностите на Хелзинки са Сенатския площад с неокласическа архитектура, Лутеранската катедрала, паметника на Александър II, сградите на Министерски съвет, Парламентът, Хелзинкския университет и библиотеката, изградени през XVIII век, скалната църква "Темпелиаукио", най-голямата православна църква в Западна Европа - Успенски, Пазарният площад в крайбрежната част, парковете и др. Сюменлина е най-голямата островна крепост в Европа. Линанмяк е първият убеселителен парк във Финландия. Посещавани музеи са Музеят на съвременното изкуство Каузма, Националният музей на Финландия и др. Олимпийската кула е създадена по случай домакинството на Олимпийските игри през 1952г. Висока е 72 м и е популярна забележителност в Хелзинки, защото предлага гледка към целия град. Освен с туристически автобус столицата може да се обиколи и с лодка сред островите, обграждащи града.

Замъкът Олавинлина е един от най-добре запазените замъци във Финландия. Построен е през 1475 г. и е един от най-популярните туристически обекти от историческите забележителности на страната. Първоначално замъкът е имал пет кули, от които остават три, в които сега се организират изложби, музейни експозиции, намерени в замъка, както и православни експозиции, в които се показват икони и други религиозни артефакти както от Финландия, така и от Русия.

Замъкът Турку е един от най-старите обекти във Финландия. Намира се в едноименния град. Това са най-големите средновековни сгради, останали в цялата страна. Замъкът е отворен за обществеността през 1961 г. след основен ремонт. Той е и най-посещаваният музей, като туристите наброяват над 200 000 души годишно.

Църквата "Св. Лорънс" датира от около 1450 г. и е най-старата сграда в Хелзинки. Църквата "Св. Лорънс" е частично разрушена при пожар през 1893 г., след което е преустроена в готически възрожденски стил. Каменната църква на Сунд е построена в края на 13-ти век. Църквата е повредена от огъня през 1672 г. и отново през 1921 г. Църковните камбани са унищожени и при двата инцидента. Все още има олтар и стенописи от 14-ти и 15-ти век. Църквата Сунд е най-голямата църква в Аланд. Старата църква Петаяйвесу (Petäjävesi) е удивителен исторически обект във Финландия, който се намира в едноименния град. Това е един от най-изящните примери за религиозна средновековна архитектура. Църквата е изцяло построена от дървото, включително интериорът и се отличава с дървен таван на

купола и дървени орнаменти по прозорците. Тя е проектирана и построена през 1763-65г., а камбанарията е добавена в западния край през 1821 г. През 20-те години започна да се ремонтира, когато австрийският историк на изкуството обръща внимание на историческата и архитектурната и стойност. Сега църквата се използва предимно като туристическа атракция през лятото.

Религиозният туризъм на във Финландия е сравнително ограничен. Има три туроператора, които се концентрират върху религиозните пътувания, които са Toiviomatkat, Saleb Tours и Kinneret Tours. Други основни организатори за религиозни пътувания са църквите и мисионерските организации, които организират главно пътувания с мисия.

Добре развити са спортните съоръжения. Традиционният спорт във Финландия се нарича Песапало, който буквално се превежда на „гнездото на топката“ и е много близък до бейзбола. Що се отнася до международните спортове обаче, Финландия играе най-вече игри от зимен тип като хокей на лег, ски скокове и ски бягане. Те също така се радват на лека атлетика и моторни спортове като Формула 1. Всички големи градове в страната разполагат със стадиони с капацитет от 4 хил. до 60 хил. места (Helsinki Olympic Stadium).

Фестивалите са особено популярни във Финландия. В зависимост от тематиката си представят музика, танци, театър, литература, визуално изкуство, филми, детски културни събития. Най-популярните събития са представени в табл. 1:

Таблица 1. Най-посещавани фестивали във Финландия.

Table 1. Most visited festivals in Finland.

Фестивал	Тематика	Място на провеждане	Време на провеждане
Sodankylän Elokuvajuhlat	Филмов фестивал в полунощ	град Соданкила	Втората седмица на юни
Фестивалът за фолклорна музика Kaustinen - най-големият фолклорен и танцов фестивал в скандинавските страни	Фестивал на фолклорна музика	град Каустинен	Края на септември
Kuhmon Kamarimusiikki, Kuhmo Chamber Music	Фестивал на камерната музика	Град Куммо	Последните две седмици на юли
Posaarirock	Рок фестивал	град Йоенсу	Втория уикенд на юли

Реализационни фактори за развитие на туризма

Финландската пътна мрежа включва магистрали, общински улични мрежи и частни пътища. Заедно с регионалните центрове ELY, Финландската транспортна агенция отговаря за поддръжката и развитието на държавната пътна мрежа. Дължината на пътна мрежа е 80 000 км, които се поддържат от държавата. Главните пътища (клас I и клас II) обхващат повече от 13 000 км, включително около 900 км магистрала. По-голямата част (64

⁸ <https://www.spottinghistory.com/view/11/the-church-of-st-john/>

900 км) са регионални и свързващи пътища. Поддържат се над 5 000 км пешеходни пътеки и велосипедни маршрути.

Приблизително 65% от пътищата, или около 50 000 км, са павирани във връзка със специфичните климатични условия. Около половината (41 000 км) са в най-ниската категория на поддръжка, понеже не е възможно да се поддържат всички пътища в при най-трудните зимни климатични условия.⁹

Финландия има много вътрешни и международни летища, които са свързани от много финландски и международни авиокомпании, пътуващи до голям брой международни летища по целия свят. Големите летища във Финландия обикновено имат банки, хотели, фирми за наемане на коли, летищни таксите, конгресни центрове, бюра за обмен на валута, безмитни магазини, пощи, здравни заведения и ресторанти.

Най-голям е броят на туристите, които използват летището в Хелзинки. Годисно през него преминават между 14 млн. и 16 млн. пътници. Следващо по използваемост летище е Oulu обслужващо близо 1 млн. пътници годишно. Други важни летища са Rovaniemi, Tampere и Vaasa.

Главни пристанища, които имат важно значение не само за товарния, но и за пътническия транспорт са Хелзинки, Турку и Котка.

Настаняването във Финландия основно се състои от 608 хотела, 313 ваканционни селища, 139 къмпинга, 98 къщи и апартаменти, и 31 хостела¹⁰. Предлага се нестандартно настаняване в иглу.

Според европейските стандарти Финландия е слабо заселена, като средната гъстота (≈ 16 г/км²) на населението е само една десета от нивата в Германия, Великобритания или Италия. Общо 140 000 души работят в отрасли, свързани с туризма, което е 5,5% от всички заети лица.¹¹ Позициите, заети в сферата на туризма са освен традиционните хотелски служители (рецепционисти, почистващи кадри и др.), ресторантски работници (сервитьори, готвачи и др.), работници в увеселителните паркове включват също помощници на Дядо Коледа, Дядо Коледа, оператори на ски лифтове, гидове за сафари (северни елени, яздене на коне), снеготопящи оператори и др.¹² Следва да се отбележи, че и през летния сезон в Лапландия има повишено търсене на работници през последните години, особено във финландския архипелаг. Министерството на заетостта и икономиката отговаря за определянето на приоритетите на финландската политика в областта на туризма и развива сектора в сътрудничество с други министерства и свързани сектори.

Развитие на туризма

Във Финландия, както във всички Скандинавски страни, изграждането на демократичния модел на туризма е свързано идеологически с държавата на благоденствието. В следвоенния период във Финландия организациите с нестопанска цел и политическите асоциации и ваканционните организации започват да организират развлекателни дейности, които обикновено се субсидирани от държавата. В края на

60-те години финландският демократичен модел започна да става все по-пазарно ориентиран и туристически пазар се отваря за чужденците.¹³ Ориентираните към растежа и мрежови туристически предприятия с разширяващи се международни операции имат предимство, когато се предоставят публични субсидии. Финансирането е насочено и към райони, предоставящи на туристическата индустрия по-добри предпоставки, като транспортни връзки, подобрения в енергийната ефективност и поддържане на национални паркове и туристически маршрути.¹⁴

Според нова стратегия за туризма на Финландия (2015-2025) целта е Финландия да стане номер едно туристическа дестинация в Северна Европа до 2025 г. Целта може да се постигне чрез прилагане на следните приоритетни оси: 1. Finrelax – включване на Финландия в туристическа дестинация за рекреационен туризъм; 2. Финландския архипелаг да постигне международна известност; 3. Превръщане на Финландия в спирка между континентите – за междинно кацане и трансфери; 4. Онлайн продажби на билети, нощувки и услуги; 5. Подготовка на стратегическата програма за туризъм; 6. Създаване на демонстрационен проект, насочена към устойчив воден туризъм с използване на чисти технологии и цифровата технология;

Финландия ще предложи конкурентна операционна среда за дружества, насочени към растеж и интернационализация. Очаква се инвестирането в ноу-хау да даде положителни резултати. Иновативни решения, ориентирани към потребителите в областта на маркетинга и продажбите, както и цифрови решения се очаква да увеличат интензивността на преживяванията на туристите и ще доведат до подобряване на доходността.¹⁵

Съвременни специфики на международния туризъм

Според туристическите сметки¹⁶, туризмът е станал по-важен за финландската икономика през последните години. Туризмът също има значителни мултиплициращи ефекти върху други сектори като строителството, транспорта и търговията.

През 2017 г. Финландия е посетена от 3,2 млн. чужденци, с което се отбелязва значителен ръст от 14% спрямо предходната година. В Европейския туристически регион обаче страната е скромно представена. Тя приема едва 0,5% от туристите в регион Европа. Приходите от международен туризъм са 2,9 млрд. щ.д. или 0,6 % от приходите в Европейския регион.

По-голямата част от чуждестранните туристи идват от Швеция, Германия, Русия, както и Великобритания. Извън Европа, важни страни, които изпращат туристи са САЩ, Китай и Япония. Делът на Европа е значителен, приблизително 80 % от всички чуждестранни посетители Финландия. Съседните страни доминират при входящия туризъм, но Финландия привлича все повече туристи и от Южна Европа. По-голямата част от норвежците и шведите пътуват в северозападна и западна Финландия, а

⁹ Пътна мрежа <https://www.liikennevirasto.fi/web/en/road-network#.WfqluNCWY2w>

¹⁰ <https://www.statista.com/statistics/435590/number-of-accommodation-establishments-in-finland-by-type/>

¹¹ Туризм във Финландия в цифри <https://tem.fi/en/finnish-tourism-in-numbers>

¹² <https://www.europeanjobdays.eu/en/events/work-lapland-%E2%80%93-welcome-finland>

¹³ <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1755182X.2013.868532>

¹⁴ Туризм <http://tem.fi/en/tourism>

¹⁵ Summary Roadmap for Growth and Renewal in Finnish Tourism for 2015-2025 <https://tem.fi/en/roadmap-for-growth-and-renewal-in-finnish-tourism-in-2015-2025>

¹⁶ Туристическа сметка или Туристическа сателитна сметка (TSA) е статистическа система, която описва икономическите и трудовите въздействия на туризма по изчерпателен начин. Тя е разработена съвместно от организации като ООН, Световната организация за туризъм (UNWTO), ОИСР и ЕС.

германците предпочитат региона на езерата и източните хълмисти региони. Руснаците избират Източна Финландия. Тези предпочитания отчасти се обясняват с географската близост на тези националности.

Фигура 1. Разпределение на входящите туристи по националност.

Figure 1. Distribution of incoming tourists by nationality.

През 2016 г. са реализирани 20 365 млн. нощувки. Най-голям брой от всички нощувки са реализирани в Майнланд - 19,961 млн. нощувки, 5,509 млн. нощувки във Уусимаа и 2,665 млн. нощувки в Лапландия. В сравнение с изминалата година се наблюдава общ ръст на нощувките от 3,2 %. Чуждестранните туристи, които са предприели или за които част от пътуването им е било във Финландия са реализирали 5,766 млн. нощувки, което е с 4,6 % повече от предходната година.

Фигура 2. Брой реализирани нощувки по месеци.

Figure 2. Number of nights spent by months.

Традиционно пикът на зимния туризъм е през февруари и март, но коледните и новогодишните празници увеличават посещенията и реализираните нощувки през декември. Все повече туристи са привлечени от идеята за Санта Клаус. Привлекателността на Дядо Коледа се експлоатира в комплекс Santarark в Арктическият кръг извън град Рованиemi. Най-големи разходи за посещение правят туристите от Китай – 656 евро и Швейцария – 604,3 евро. Французите и индийците отделят по около 530 евро за посещение, испанците по 403 евро.

Фигура 3. Разходи за посещение във Финландия по националност на туристите.

Figure 3. Expenditure on a visit to Finland by nationality of tourists.

Фигура 4. Структура според целта на туристическото пътуване.

Figure 4. Structure according to the purpose of the tourist trip.

Всеки от основните туристически пазари има свои собствени характеристики, свързани с пътуване сезон, предпочитани места и предпочитани дейности. Най-голям е дялът на туристите, които посещават Финландия за почивка (33%), за пазаруване (22%), по работа (16%) и 14% от чужденците ходят на гости при свои приятели.

Туристически райони и центрове

Южна Финландия и архипелага са района номер едно за повечето туристи (63% от нощувките). Финландска Лапландия поддържа своята популярност (21% от нощувките). Lakeland става все по-привлекателно място през годините години (17% от нощувките).

Лапландия (Lapland) е провинция и регион във Финландия. Населението на провинцията е 187 хил. жители, а площта ѝ е 98,946 км². Нейна столица е Рованиemi. В някои части на света се смята, че Лапландия е дома на дядо Коледа. В Лапландия природата е изключителна. В тази провинция се намират 7 от 35-те национални парка на Финландия. Освен парковете тук може да се види и изключителното северно сияние. Интересно за Лапландия е, че в различните ѝ части културата се различава доста. Традициите и обичаите са смесица от север, юг, запад и изток. Всяка от съседните страни е дала своя принос за пестроцветните културни различия. Дори и диалектите използвани в различните краища на Лапландия се различават. По-голямата част от златото на Финландия, с което се изсичат монети се добива именно в Лапландия.¹⁸

¹⁷ http://tilastokeskus.fi/til/matk/2016/12/matk_2016_12_2017-02-16_tau_011_en.html

¹⁸ <http://www.nasamnatam.com/grad/Laplandiq.html>

През последните години финландска Лапландия отбеляза постоянен растеж в сектора на туризма, хотелиерството и ресторантьорството, особено през зимния сезон. Интересът към атракциите в Лапландия, като зимните дейности, северните сияния и Дядо Коледа, демонстрира впечатляващо и продължително разширяване на сектора. По-високият брой посетители стимулира притока на инвестиции, а по-голямото търсене на услуги означава по-голяма нужда от работници.

Финландския Lakeland е син лабиринт от езера, острови, реки и канали, разпръснати сред гори и хребети, простиращи се на стотици километри в спокойна и зашеметяващо красива обстановка. Това е най-големия район на езерото в Европа. Регионът бележи ръст от реализирани нощувки от 13%. Езерата заемат около 25% от Lakeland. Голяма част от територията е незалесена и има ниска гъстота на населението. Градовете в региона са Lappeenranta, Imatra, Juväskylä, Mikkeli, Pieksämäki, Varkaus, Joensuu, Savonlinna и Kuopio. Тъй като езерата са образували основния транспортен маршрут в по-ранни времена, градските райони често се намират на брега на езерото, понякога дори на полуострови, напр. Варкауc, Саволинна и Куопио. Езерата свързват големи площи покрай бреговете и техните хинтерланд.

Столичният регион на Финландия се състои от градовете Хелзинки, Еспоо, Вантаа и Кауниайен и представлява основната част от региона Хелзинки-Усуима. Районът е сред най-развитите в Европа по отношение на творчеството и икономиката на знанието. Районът е едновременно основен туристически, търговски и културен център. Град Хелзинки е модерен град с високотехнологични офиси за международни компании. Хелзинки е и мястото на много академични и правителствени институции, както и исторически сгради.¹⁹ Туристическа информация за района на Хелзинки разполага със служители, които говорят различни езици и с удоволствие дават съвети както да правят и да видят в района на Хелзинки, туристите. Предлагам съвети за забележителности, събития, ресторанти, места за пазаруване или други туристически услуги, съвети за едnodневен престой в Хелзинки, инструкции как да се достигне определена дестинация. Предлагам също карти на региона, автобусни билети, дневни билети за обществен транспорт, пощенски картички, шапки и ръкавици, карти на финландската пътна мрежа и др.

Тенденции и перспективи

През последните години във Финландия международният туризъм се развива с по-бързи темпове в сравнение с други сектори на икономиката. Туризмът се превърна в национално значим експортен сектор и източник на заетост. Броят на международните туристи се е удвоил от в сравнени с 2000 година. Може да се очаква, че този ръст ще се запази, макар и променлив темп. Респективно може да се очаква, че ще продължат да се увеличават приходите от международен туризъм. Смята се, че в сектора на туризмът и ще бъдат заети около 180 000 души през 2025 г.

Популяризирането на алтернативните видове туризъм, както и на културно-историческото наследство създава добра перспектива пред Финландия. Оценката на конкурентоспособността на туристическата дестинация от страна на местното население и най-вече

тази на туристите, служи като коригиращ ориентир за маркетинговите управленски субекти. Може да се очаква, че вече обособените водещи форми на туризъм ще се запазят, както и основните туристически региони в страната.

Продуктите и перспективите пред финландския туризъм са свързани с провеждане на ефективни маркетингови дейности, открояване и затвърждаване на конкурентните предимства, създаване на предпоставки за устойчив растеж.

Литература

- Кръстев, В. 2014. География на туризма. унив. изд. ИУ-Варна. / Krastev, V. 2014. Geography of Tourism. UE-Varna. (Bg).
- Луканов, А., Н., Божинов, С. Димитров. 2010. Страните в света, Сф./ Lukanov, A., N., Bojinov, S. Dimitrov. 2010. The Countries in the World, Sofia. (Bg).
- Маринов, С. 2006. Маркетингово управление на конкурентоспособността на туристическата дестинация, Славена, Варна./ Marinov, S. 2006. Marketing Management of the Competitiveness of the Tourist Destination, Slavena, Varna. (Bg).
- Туризм във Финландия в цифри <https://tem.fi/en/finnish-tourism-in-numbers> / Tourism in numbers <https://tem.fi/en/finnish-tourism-in-numbers> (Посетен/Accessed X.2018) (Bg).
- Цачевски, В. 2016. Финландия – далечна и близка, изд. Сиела, Сф./ Tsachevski, V. 2016. Finland - away and close, ed. Ciela, Sf. (Bg).
- Regional and structural patterns of tourism in Finland, fennia.journal.fi/article/download/3782/3573 (Accessed X.2018)
- Summary Roadmap for Growth and Renewal in Finnish Tourism for 2015–2025 - <https://tem.fi/en/roadmap-for-growth-and-renewal-in-finnish-tourism-in-2015-2025> (Accessed X.2018)
- Tourism development in Finland <https://www.theseus.fi/bitstream/handle/> (Accessed X.2018)
- UNWTO Tourism Highlights 2018 https://en.wikipedia.org/wiki/Finnish_Lakeland (Посетен/Accessed X.2018)
- <https://finland.fi/life-society/nature-in-finland/> (Посетен/Accessed X.2018)
- <http://tilastokeskus.fi/til/matk/> (Посетен/Accessed X.2018)
- <http://www.discoveringfinland.com/nature-attractions/finnish-wildlife/> (Посетен/Accessed X.2018)
- <https://www.europeanjobdays.eu/en/events/work-lapland-%E2%80%93-welcome-finland> (Посетен/Accessed X.2018)
- <http://www.festivals.fi/en/association/#.WfmLNNCWY2w> (Посетен/Accessed X.2018)
- <https://www.liikennevirasto.fi/web/en/road-network#.WfqluNCWY2w> (Посетен/Accessed X.2018)
- <http://www.nasamnatam.com/grad/Laplantiq.html> (Accessed X.2018)
- <https://www.spottinghistory.com> (Посетен/Accessed X.2018)
- http://www.stat.fi/til/matk/2016/12/matk_2016_12_2017-02-16_tau_004_en.html (Посетен/Accessed X.2018)
- <https://www.statista.com/statistics/435590/number-of-accommodation-establishments-in-finland-by-type/> (Посетен/Accessed X.2018)
- <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1755182X.2013.868532> (Посетен/Accessed X.2018)
- <http://www.topendsports.com/world/countries/finland.htm> (Accessed X.2018)
- https://www.uudenmaanliitto.fi/en/helsinki-uusimaa_region/finnish_capital_region (Посетен/Accessed X.2018)
- <http://www.visithelsinki.fi/en/come-tourist-information> (Accessed X.2018)
- <http://www.visitfinland.com/lakeland/> (Посетен/Accessed X.2018)
- <https://www.weatheronline.co.uk/reports/climate/Finland.htm> (Посетен/Accessed X.2018)

¹⁹https://www.uudenmaanliitto.fi/en/helsinki-uusimaa_region/finnish_capital_region